

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

30e jaargang januari 1956 no. 1

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie (Editorial)</i>	blz.	2
(Uittreden van Prof. Dr. J. F. ten Doesschate) (Prof. Dr. J. F. ten Doesschate retires as editor)		
<i>Verschuiving van maatschappelijke macht</i>	blz.	3
(The managerial revolution) door Prof. Dr. P. Kuin		
<i>De budgetverge'ijking als verbindingsschakel tussen micro- en macro-economie</i>	blz.	8
(The budget comparison as a flex between micro- and macro-economy) door Prof. Dr. A. Mey		
<i>De functie van de accountant en actuaris in het kader van de Pensioen- en Spaarfondsenwet</i>	blz.	23
(The function of the accountant and actuary within the framework of the „Pensioen- en Spaarfondsenwet“ (Pension- and Savings Funds Act)) door W. G. Brugge		
<i>Een studie over een leider in actie II</i>	blz.	28
(A study about a leader in action II) door H. Reinoud		
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz.	43
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)		